

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4568041>

УДК 369.223.222

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО КОНЦА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ

Н.А. Санчилов,

Студент 5 курса

ЧУОО ВО «Медицинский университет «Реавиз», 443001, Россия, г. Москва,

ул. Краснобогатырская д. 2, стр. 2;

nsancilov@gmail.com

Научный руководитель:

А.А. Ларионов,

доцент, к.м.н.

ЧУОО ВО «Медицинский университет «Реавиз»,

Аннотация: В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем в травматологии являются переломы области локтевого сустава у детей, поскольку функция локтевого сустава играет важнейшую роль в развитии навыков работы верхней конечности.

Особое место в травмировании локтевого сустава занимают переломы дистального отдела плечевой кости: это и чрезмыщелковые переломы, и переломы головки мыщелка, а также переломы внутреннего надмыщелка.

Автор данной обзорной статьи ставит перед собой цель изучить комплексное лечение детей с переломами дистального конца плечевой кости и их лечение, опираясь на различные научные источники, доступные в средствах массовой информации, и тем самым оценивая текущую ситуацию по данной теме. Также в данной научной работе представлены статистические данные и методы диагностики данного заболевания.

Ключевые слова: плечевая кость; дети; лечение переломов у детей; переломы дистального отдела плечевой кости; переломы плечевой кости у детей.

COMPLEX TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE HUMERAR IN CHILDREN

N.A. Sanchilov,

5th year student

ChUOO VO "Medical University" Reaviz ", 443001, Russia, Moscow, st.

Krasnobogatyrskaya, 2, bldg. 2;

nsancilov@gmail.com

Scientific adviser:

A. A. Larionov,

Associate Professor, Ph.D.

ChUOO VO "Medical University" Reaviz "

Abstract: Currently, one of the most pressing problems in traumatology is fractures of the elbow joint in children, since the function of the elbow joint plays an important role in the development of upper limb skills.

A special place in injury to the elbow joint is occupied by fractures of the distal humerus: these are transcondylar fractures, and fractures of the head of the condyle, as well as fractures of the internal epicondyle.

The author of this review article aims to study the complex treatment of children with fractures of the distal end of the humerus and their treatment, relying on various scientific sources available in the media, and thereby assessing the current situation on this topic. Also in this scientific work, statistical data and methods for diagnosing this disease are presented.

Key words: humerus; children; fracture treatment in children; fractures of the distal humerus; fractures of the humerus in children.

Введение. Переломы дистального отдела плечевой кости представляют угрозу развития осложнений на всех этапах лечения и поэтому требуют своевременной организации лечебно-диагностического процесса, его контроля и восстановления после травмы. Такие переломы характеризуются частым нарушением сращения кости и ее отломков с развитием ложных суставов, с соответствующими нарушениями функций верхней конечности.

Переломы дистального конца плечевой кости чаще встречаются у детей в возрасте от 3 до 12 лет. Обычно травму получают при падении на руку согнутую в локте, часто вызывающей смещение кости кзади или под углом.

Могут повреждаться плечевая артерия, срединный или лучевой нервы, особенно когда перелом со смещением кзади или под углом. Повреждения сосудисто-нервного пучка иногда приводит к синдрому сдавления предплечья, который может осложняться ишемической контрактурой Фолькмана. Переломы чаще всего внутрисуставные, могут осложняться гемартрозом.

Статистика. Динамика показателей детского и подросткового травматизма свидетельствует о его неукротимом росте: в последние 5 лет детский травматизм вырос на 10% [1-4]. По данным Г. А. Баирова [3], на

долю переломов верхней конечности приходится 27,9% от всех переломов костей у детей.

Чрезмыщелковые переломы плечевой кости являются одной из наиболее актуальных проблем детской травматологии. По данным литературы, эта группа переломов составляет 57,5% среди всех повреждений области локтевого сустава [1] и 48,3% травм верхней конечности [3]. По частоте осложнений и развитию посттравматических деформаций чрезмыщелковые переломы плечевой кости занимают первое место, что обуславливается сложностью в строении.

Классификация из данных Парижской анатомической номенклатуры (1959).

Рисунок 1 – Классификация переломов костей, образующих локтевой сустав (по Г. А. Баирову)[3]

Диагностические критерии

Жалобы: боли в области дистального отдела плеча; нарушение движений верхней конечности. Анамнез: наличие травмы, падения/удара
Физикальное обследование: При осмотре: вынужденное положение

конечности больного; отек в месте перелома; деформация; кровоизлияние в окружающие ткани; укорочение конечности. При пальпации: болезненность, усиливающаяся при осевой нагрузке; патологическая подвижность; крепитация костных отломков; необходимо исключить повреждение сосудисто-нервных пучков.

Инструментальные исследования: рентгенография плеча в 2х проекциях.

При переломах дистального конца плеча для уточнения степени закрытого перелома требуется компьютерная томография.

Лечение на амбулаторном этапе

При переломах без смещения костных отломков и при удовлетворительном состоянии костных фрагментов после одномоментной ручной репозиции проводится консервативное и профилактическое лечение в амбулаторных условиях. При неудовлетворительном состоянии отломков и вторичном смещении отломков пациента направляют на хирургическое лечение в стационар.

Медикаментозное лечение [3-6]: Обезболивание ненаркотическими и наркотическими анальгетиками:

- Метамизол натрия - 2,0 мл;
- Тримеперидин - 1,0 мл;
- Трамадол– 1,0 мл;
- Дифенгидрамин - 1,0 мл

Из расчета 0,1 мл на 1 год жизни ребенка.

Перечень дополнительных лекарственных средств: Кеторолак 30мг/мл – 1,0 мл (0,1 мл на 1 год жизни ребенка). [6-7]

Другие виды лечения: иммобилизация поврежденной конечности (шины, мягкие повязки, гипсовой лонгеты, ортез); постоянный контроль за шиной или повязкой для профилактики ишемии верхней конечности.

Профилактические мероприятия: обезболивание и транспортная иммобилизация.

Лечение на стационарном этапе

Немедикаментозное лечение: Режим в зависимости от тяжести состояния, чаще всего применяют постельный режим; диета – 15.

Медикаментозное лечение на стационарном этапе полностью идентично таковому на этапе амбулатории, перечисленным выше.

Хирургическое вмешательство с обязательным проведением антибиотикотерапии, по показаниям, проводится согласно таблице 1.

Для профилактики послеоперационных воспалительных процессов применяются антибактериальные препараты. Антибиотикопрофилактика проводится перед операцией и продлевается на 5-7 дней.

- Цефазолин 1гр;

- Цефуроксим 750мг;
 - Цефтриаксон 500 мг
- Из расчета 50 – 70 мг на кг веса.

Таблица 1 – Описание оперативного и диагностического вмешательства при переломах проксимального или дистального отдела плеча. (По МКБ-10)

Код	Название
78.12	Применение внешнего фиксирующего устройства на плечевую кость
78.42	Другие восстановительные и пластические манипуляции на плечевой кости;
78.52	Внутренняя фиксация плечевой кости без вправления перелома;
79.01	Закрытая репозиция костных обломков плечевой кости без внутренней фиксации;
79.11	Закрытая репозиция костных обломков плечевой кости с внутренней фиксацией
79.21	Открытая репозиция костных обломков плечевой кости без внутренней фиксации;
79.31	Открытая репозиция костных обломков плечевой кости с внутренней фиксацией;
79.191	Закрытая репозиция костных обломков другой уточненной кости с внутренней фиксацией интрамедуллярным остеосинтезом;
79.192	Закрытая репозиция костных обломков другой уточненной кости с внутренней фиксацией экстрамедуллярным остеосинтезом;
79.391	Открытая репозиция костных обломков другой уточненной кости с внутренней фиксацией блокирующим экстрамедуллярным имплантом;
84.991	Наложение аппарата для компрессионно-дистракционного остеосинтеза.

После выполнения всех мероприятий по предоперационной подготовке, проведения диагностических мероприятий, выполняется один из методов оперативного лечения (см. таблицу 1.). Основным методом лечения являются различные способы остеосинтеза (чрескостный компрессионно-дистракционный остеосинтез, спицы и др.), который зависит от типа, степени компрессионного перелома и характера перелома, и, разумеется, от опыта травматолога.

Заключение и выводы. В данной работе мы рассмотрели основные механизмы получения такой травмы, как перелом дистального конца

плечевой кости у детей; узнали классификацию переломов костей, образующих плечевой сустав.

Изучили алгоритмы обследования и диагностические критерии. Выяснили виды лечения детей при данной патологии. А также установили показания к оперативному и восстановительному лечению, выявили их методики.

Список литературы

[1] Автореферат и диссертация по медицине (14.00.22) на тему: Лечение внутрисуставных переломов дистального отдела плечевой кости. Медицинские Диссертации [Электронный ресурс] <http://medical-diss.com/medicina/lechenie-vnutrisustavnyh-perelomov-distalnogo-otdela-plechevoy-kosti#ixzz6kvyOd6II> (дата обращения 04.02.2021)

[2] Автореферат и диссертация по медицине (14.01.15) на тему: Переломы дистального отдела плечевой кости у детей младшего возраста. Клиника, диагностика, лечение. Медицинские Диссертации [Электронный ресурс] <http://medical-diss.com/medicina/perelomy-distalnogo-otdela-plechevoy-kosti-u-detey-mladshego-vozrasta-klinika-diagnostika-lechenie#ixzz6kvyAKGYA> (дата обращения 04.02.2021)

[3] Баиров Г. А. Переломы в области локтевого сустава у детей. Л.: Медгиз; 2013.

[4] Меркулов В. Н., Дорохин А. И., Стужина В. Т. и др. // Вестн. травматол. и ортопед. – 2014. – № 2. – С. 38–45.

[5] С.В.Катин, В.И.Тарасов, А.Б.Страхов и др. // Вестн. Российского гос. медицинского университета – 2010. – С. 45-48.

[6] Травматология и ортопедия: Руководство для врачей / под ред. Н.В. Корнилова: в 4 томах. – СПб.: Гиппократ, 2016. – Т. 1: Общие вопросы травматологии и ортопедии / под ред. Н.В. Корнилова и Э.Г. Грязнухина. – СПб.: Гиппократ, 2016.- 768 с.

[7] Разлом дистального конца плечевой кости у детей: важность бокового и антеропостерного смещения в функциональном и эстетическом прогнозе [Электронный ресурс] <https://diseases.medelement.com/disease/переломы-проксимального-и-дистального-конца-плеча-у-детей/14785> (дата обращения 04.02.2021)

[8] Переломы проксимального и дистального конца плеча у детей [Электронный ресурс] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13110977/> (дата обращения 04.02.2021)

Bibliography (Transliterated)

[1] Abstract and dissertation on medicine (14.00.22) on the topic: Treatment of intra-articular fractures of the distal humerus. Medical Dissertation [Electronic

resource] <http://medical-diss.com/medicina/lechenie-vnutrisustavnyh-perelomov-distalnogo-otdela-plechevoy-kosti#ixzz6kvyOd6II> (date of treatment 02/04/2021)

[2] Abstract and dissertation on medicine (14.01.15) on the topic: Fractures of the distal humerus in young children. Clinic, diagnostics, treatment. Medical Dissertation [Electronic resource] <http://medical-diss.com/medicina/perelomy-distalnogo-otdela-plechevoy-kosti-u-detey-mladshego-vozrasta-klinika-diagnostika-lechenie#ixzz6kvyAKGYA> (date of access 04.02.2021)

[3] Bairov GA Fractures in the area of the elbow joint in children. L. : Medgiz; 2013.

[4] Merkulov V. N., Dorokhin A. I., Stuzhina V. T. et al. // Vestn. traumatol. and an orthopedist. - 2014. - No. 2. - P. 38–45.

[5] S.V. Katin, V.I. Tarasov, A.B. Strakhov and others // Vestn. Russian state Medical University - 2010. - S. 45-48.

[6] Traumatology and Orthopedics: A Guide for Physicians / ed. N.V. Kornilov: in 4 volumes. - SPb. : Hippocrates, 2016. - T. 1: General issues of traumatology and orthopedics / ed. N.V. Kornilov and E.G. Gryaznukhina. - SPb. : Hippocrates, 2016. - 768 p.

[7] Fracture of the distal end of the humerus in children: the importance of lateral and anteroposteric displacement in the functional and aesthetic prognosis [Electronic resource] <https://diseases.medelement.com/disease/fractures-proximal-and-distal-end-of-the-shoulder-children/14785> (date of treatment 02/04/2021)

[8] Fractures of the proximal and distal end of the shoulder in children [Electronic resource] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13110977/> (date of treatment 02/04/2021)

© *Н.А Санчилов, 2021*

Поступила в редакцию 10.02.2021

Принята к публикации 15.02.2021

Для цитирования:

Санчилов Н.А. Комплексное лечение переломов дистального конца плечевой кости у детей // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-2(4). С. 129-135. URL: <https://ip-journal.ru/>